

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME I ISSUE VI

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Academic Frontiers
A Multidisciplinary e-Publication
Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation
ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Pages 63-73

Isang Pagsusuri sa Aklat na Pinagyamang Pluma I – IV: Ang Uri ng mga Akdang Pampanitikan, ang mga May-Akda at ang Pinakagamiting Gawaing Pampanitikan

Nasimah H. Ibrahim^{1*}

¹Department of Graduate Studies, College of Social Sciences and Humanities, Mindanao State University – Main Campus, Marawi City, Philippines

*Corresponding Author Email: nasimahibrahim96@gmail.com

Date received: October 25, 2025

Date revised: October 26, 2025

Date accepted: October 29, 2025

Originality: 91%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 7%

Recommended citation:

Ibrahim, N. H. (2025). Isang Pagsusuri sa Aklat na Pinagyamang Pluma I-IV: Ang Uri ng mga Akdang Pampanitikan, ang mga May-Akda at ang Pinakagamiting Gawaing Pampanitikan. *ACADEMIC FRONTIERS Multidisciplinary e-Publication*, 1(6), 63-73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17470666>.

Abstrak.

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang mga akdang pampanitikan na nakapaloob sa serye ng aklat na Pinagyamang Pluma I-IV upang matukoy ang uri ng mga akdang pampanitikan, ang mga may-akda, at ang pinakagamiting gawaing pampanitikan sa pagtuturo. Ginamit ng mananaliksik ang deskriptibong metodo ng pananaliksik na sinamahan ng pagsusuring pangnilalaman upang mailarawan at masuri ang mga akdang pampanitikan mula sa bawat tomo ng Pinagyamang Pluma. Inilahad ang mga datos sa pamamagitan ng pag-uuri sa mga anyo ng panitikan, pagtukoy sa mga may-akda, at pagsusuri sa mga gawaing pampanitikan na ginamit. Ibinatay ang pagsusuri sa mga teoryang Moralistiko, Bayograpikal, at Sosyo-Kultural upang maipakita ang kaugnayan ng akda, may-akda, at mambabasa sa konteksto ng pagtuturo ng panitikan. Lumabas sa resulta na ang mga akdang pampanitikan sa Pinagyamang Pluma I-IV ay naglalaman ng mga piling akdang nagpapakita ng kultura, paniniwala, at tradisyon ng mga Pilipino. Karamihan sa mga akda ay isinulat ng mga tanyag na manunulat na nag-ambag ng mahahalagang kaisipan sa larangan ng panitikan, samantalang may ilan ding bagong manunulat na nakapagbigay ng makabuluhang ambag sa paglinang ng kamalayang pampanitikan ng mga mag-aaral. Natuklasan din na ang pinakagamiting mga gawaing pampanitikan ay ang pagsagot sa mga tanong at pagsusulat ng journal na sinusuportahan ng paggamit ng iba't ibang graphic organizer, na nagpapahiwatig na objective type of test ang nangingibabaw na estratehiya sa aklat. Iminumungkahi ng pag-aaral ang patuloy na paggamit at pagrepaso ng Pinagyamang Pluma I-IV bilang sanggunian sa pagtuturo ng panitikan, gayundin ang pagdaragdag ng mga kontemporaryong akda upang higit na malinang ang kritikal at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral.

Mga Susing Salita: Akdang Pampanitikan, Gawaing Pampanitikan, Pinagyamang Pluma, Pagsusuring Pangnilalaman, Panitikan sa Filipino

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

1.0 Panimula

Ang panitikan ay salamin ng kalagayang panlipunan, kaisipan, damdamin, at kulturang kinabibilangan ng mga tao. Sa larangan ng edukasyon, ang pagtuturo ng panitikan ay hindi lamang nakatuon sa pagbasa at pag-unawa ng mga akda kundi sa pagpapalalim ng pagpapahalaga sa mga karanasang nakapaloob sa mga ito. Sa kasalukuyan, ang mga aklat at kagamitang pampanitikan ay itinuturing na pangunahing sanggunian sa pagpapayaman ng kamalayang pampanitikan ng mga mag-aaral. Isa sa mga kinikilalang teksbuk sa pagtuturo ng Filipino sa sekundarya ay ang Pinagyamang Pluma na inilathala ng Phoenix Publishing House, Inc., na naglalayong linangin ang apat na kasanayan sa wika—pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat—sa pamamagitan ng mga piling akdang pampanitikan.

Ayon kina Dayag et al. (2018), layunin ng seryeng Pinagyamang Pluma na pagyamanin ang kasanayan ng mga mag-aaral sa wika at panitikan sa pamamagitan ng mga tekstong nagbibigay-diin sa aral, kultura, at pagpapahalagang Pilipino. Gayunpaman, sa kabila ng lawak at bisa nito sa pagtuturo, kapansin-pansin ang kakulangan ng mga pag-aaral na tumitingin sa nilalaman ng aklat bilang kabuuang representasyon ng panitikang Pilipino—ang uri ng mga akdang nakapaloob dito, ang mga may-akda na kinakatawan, at ang mga gawaing pampanitikan na ginagamit upang maipamalas ang pag-unawa ng mga mag-aaral.

Batay sa mga pag-aaral nina Gampong (2014) at Radia (2011), ang pagsusuri sa mga akdang pampanitikan sa mga teksbuk ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa kung paano naipapahayag at naipapasa ang mga pagpapahalaga at pananaw ng isang lipunan sa mga mag-aaral. Binibigyang-diin din ng mga ito ang pangangailangang matukoy kung gaano kaepektibo ang mga gawaing pampanitikan sa paglinang ng pag-unawa, pagsusuri, at pagpapahalagang pampanitikan. Sa ganitong konteksto, naging mahalaga ang pagsasagawa ng pag-aaral na ito na susuri sa serye ng Pinagyamang Pluma I-IV bilang pangunahing kagamitang panturo ng panitikan sa sekundarya.

Nilalayon ng pananaliksik na ito na ilarawan ang mga akdang pampanitikan na nakapaloob sa Pinagyamang Pluma I-IV, tukuyin ang mga may-akda, at alamin ang pinakagamiting gawaing pampanitikan sa bawat akda. Higit sa lahat, layunin nitong tuklasin ang implikasyon ng mga natuklasan sa pagtuturo ng panitikan sa kontekstong Filipino. Ang mga teoryang Moralistiko, Bayograpikal, at Sosyo-Kultural ang nagsilbing batayang teoretikal sa pagsusuri upang maipakita ang ugnayan ng akda, may-akda, at mag-aaral sa pagbuo ng kahulugan at pagpapahalaga sa panitikan.

Mahalaga ang pag-aaral na ito sapagkat nagbibigay ito ng empirikal na batayan sa pagpapaunlad ng pagtuturo ng panitikan sa mga paaralan. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa mga akdang nakapaloob sa Pinagyamang Pluma I-IV, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga guro, tagapagplano ng kurikulum, at administrador na mapalalim ang kanilang pag-unawa sa kalidad, pagkakaugnay, at kabuluhan ng mga tekstong ginagamit sa pagtuturo. Sa huli, inaasahan na ang pag-aaral na ito ay magsisilbing ambag sa pagpapatibay ng panitikan bilang mahalagang sangkap sa paghubog ng kabataang Pilipino na may malawak na pag-unawa sa kanilang kultura, kasaysayan, at identidad bilang mamamayan.

2.0 Metodolohiya

Ang bahaging ito ay naglalahad ng mga pamamaraang ginamit ng mananaliksik upang maisakatuparan ang layunin ng pag-aaral. Inilalarawan dito ang disenyo ng pananaliksik, lugar ng pag-aaral, mga kalahok, kasangkapan, paraan ng pangangalap ng datos, at mga etikal na konsiderasyon.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Layunin nitong ipakita ang sistematikong proseso na sinunod upang matiyak ang pagiging mapanuri, maaasahan, at makatotohanan ng mga nakalap na datos.

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ginamit sa pag-aaral na ito ang deskriptibong metodo ng pananaliksik na sinamahan ng pagsusuring pangnilalaman (content analysis). Layunin nitong mailarawan at masuri ang mga akdang pampanitikan, mga may-akda, at ang pinakagamiting gawaing pampanitikan na nakapaloob sa serye ng aklat na Pinagyamang Pluma I-IV. Ang deskriptibong pamamaraan ay angkop sa pag-aaral sapagkat pinahihintulutan nito ang mananaliksik na tukuyin at mailarawan ang mga umiiral na katangian ng mga teksto batay sa mga itinatakdang kategorya. Samantala, ang pagsusuring pangnilalaman ay ginamit upang sistematikong matukoy ang dalas, ugnayan, at tema ng mga akdang pampanitikan na nakapaloob sa serye ng aklat.

2.2 Lugar ng Pananaliksik

Isinagawa ang pag-aaral sa Mindanao State University – Main Campus, Marawi City, Lanao del Sur, sa ilalim ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Humanidades, Departamento ng Filipino. Ang pagsusuri ay nakatuon sa mga teksbuk na Pinagyamang Pluma I-IV, na ginagamit bilang pangunahing kagamitang panturo ng panitikan sa mga paaralan sa sekundarya.

2.3 Mga Kalahok sa Pananaliksik

Hindi tumukoy ang pag-aaral sa mga partikular na kalahok o tagatugon sapagkat nakasentro ito sa pagsusuri ng mga aklat. Gayunman, ang mga teksto at gawaing pampanitikan na nakapaloob sa Pinagyamang Pluma I-IV ang itinuturing na pangunahing yunit ng pagsusuri. Sa kabuuan, sinuri ng mananaliksik ang lahat ng akdang pampanitikan sa bawat tomo, kabilang ang mga may-akda at kaukulang gawain, upang matukoy ang mga temang namamayani at ang dalas ng bawat kategorya.

2.4 Kasangkapan sa Pananaliksik

Ginamit sa pag-aaral ang pormat sa pagsusuring pangnilalaman na binuo ng mananaliksik batay sa mga umiiral na kategorya ng akdang pampanitikan. Ang pormat ay naglalaman ng tatlong pangunahing bahagi: (1) uri ng akdang pampanitikan, (2) pangalan ng may-akda, at (3) uri ng gawaing pampanitikan na ginamit. Ang instrumentong ito ay sinuri at binigyan ng beripikasyon ng tagapayo at mga dalubhasa sa larangan ng Filipino bago gamitin sa aktuwal na pagsusuri upang matiyak ang bisa at pagiging maaasahan ng datos.

2.5 Pamamaraan ng Pangangalap ng Datos

Isinagawa ng mananaliksik ang sistematikong pangangalap ng datos sa pamamagitan ng pagsusuri sa nilalaman ng bawat aklat ng Pinagyamang Pluma I-IV. Una, tinukoy ang lahat ng akdang pampanitikan na nakapaloob sa bawat tomo. Ikalawa, inuri ang bawat akda batay sa anyo ng panitikan—tula, maikling kuwento, sanaysay, dula, at iba pa. Ikatlo, kinilala ang mga may-akda ng bawat akda at tinukoy kung sila ay mga tanyag o bagong manunulat. Ikaapat, sinuri ang mga gawaing pampanitikan sa bawat aralin upang matukoy kung anong uri ang pinakagamiting sa pagtuturo. Pagkatapos, pinagsama-sama at sinuri ang mga datos upang makuha ang pangkalahatang interpretasyon.

Academic Frontiers
A Multidisciplinary e-Publication
 Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation
ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733
 Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
 DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
 Butuan City, Philippines
 +639543906965

2.6 Etikal na Pagsasaalang-alang

Sinunod ng pag-aaral ang mga alituntunin ng etikal na pamantayan sa pananaliksik. Tiniyak ng mananaliksik na ang lahat ng impormasyong ginamit ay mula sa mga akdang pampanitikan na legal na inilathala ng Phoenix Publishing House, Inc. at ginamit lamang para sa layuning akademiko. Iginagalang ng mananaliksik ang karapatan sa intelektuwal na pag-aari ng mga may-akda at tagalathala. Ang mga ginamit na sanggunian ay maingat na binanggit sa seksyong Reperensiya bilang pagkilala sa pinagmulan ng mga datos.

3.0 Mga Resulta at Pagtalakay

Ang bahaging ito ay naglalahad ng mga natuklasan sa isinagawang pagsusuri sa serye ng aklat na Pinagyamang Pluma I-IV batay sa mga layuning itinakda ng pananaliksik. Nakapaloob dito ang presentasyon at pagpapaliwanag ng mga datos hinggil sa (1) mga uri ng akdang pampanitikan na nakapaloob sa serye, (2) mga may-akda ng mga akdang ito, at (3) mga gawaing pampanitikan na ginamit upang palawakin ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa panitikan. Ang bawat talahanayan ay sinundan ng masusing talakay upang maipaliwanag ang mga pattern, temang lumitaw, at kaugnayan ng mga resulta sa mga teoryang ginamit – Moralistiko, Bayograpikal, at Sosyo-Kultural.

3.1 Uri ng mga Akdang Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma I-IV

Ang bahaging ito ay naglalarawan sa dami at uri ng mga akdang pampanitikan na nakapaloob sa apat na tomo ng Pinagyamang Pluma. Ipinapakita sa mga sumusunod na talahanayan ang mga anyong pampanitikan na ginamit sa bawat aklat at kung gaano kadalas lumitaw ang mga ito.

Talahanayan 1. *Bilang at Porsyento ng mga Akdang Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma I*

Uri ng Akdang Pampanitikan Bilang ng Akda Porsyento (%)		
Tula	8	32 %
Maikling Kuwento	7	28 %
Sanaysay	5	20 %
Pabula	3	12 %
Alamat	2	8 %
Kabuuan	25	100 %

Makikita na nangingibabaw sa Pinagyamang Pluma I ang tula at maikling kuwento na parehong nakatuon sa pagpapahayag ng damdamin at pagpapahalagang moral. Ipinapakita nito na sa unang tomo pa lamang, binibigyang-diin na ang paggamit ng mga tekstong may malinaw na aral at damdaming makabayan upang pukawin ang interes ng mga mag-aaral sa panitikan.

Talahanayan 2. *Bilang at Porsyento ng mga Akdang Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma II*

Uri ng Akdang Pampanitikan Bilang ng Akda Porsyento (%)		
Tula	10	33 %
Maikling Kuwento	8	27 %
Sanaysay	6	20 %
Dula	4	13 %
Pabula	2	7 %
Kabuuan	30	100 %

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Sa ikalawang tomo, lumalawak ang uri ng panitikan sa pagdagdag ng mga dula at sanaysay. Ipinapakita nito ang layunin ng aklat na palawakin ang karanasan ng mag-aaral sa iba't ibang anyo ng panitikan habang pinapanatili pa rin ang dominasyon ng tula bilang daluyan ng aral at emosyon.

Talahanayan 3. *Bilang at Porsyento ng mga Akdang Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma III*

Uri ng Akdang Pampanitikan Bilang ng Akda Porsyento (%)

Maikling Kuwento	12	32 %
Sanaysay	9	24 %
Tula	8	21 %
Dula	5	13 %
Alamat / Mito	4	10 %
Kabuuan	38	100 %

Sa Pinagyamang Pluma III, nangunguna na ang maikling kuwento bilang pinakagamiting anyo. Ipinahihiwatig nito ang pagbabago ng pokus mula sa tradisyunal tungo sa kontemporaryong representasyon ng lipunan. Ang mga paksa ay nagsimulang tumalakay sa mga isyung panlipunan tulad ng pamilya, kabataan, at responsibilidad, na sumasalamin sa Sosyo-Kultural na teorya ng panitikan.

Talahanayan 4. *Bilang at Porsyento ng mga Akdang Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma IV*

Uri ng Akdang Pampanitikan Bilang ng Akda Porsyento (%)

Maikling Kuwento	10	29 %
Sanaysay	9	26 %
Dula	7	20 %
Tula	6	17 %
Nobela / Ekscerpt	3	8 %
Kabuuan	35	100 %

Sa ikaapat na tomo, mas kapansin-pansin ang paggamit ng mga kontemporaryong akdang pampanitikan tulad ng nobela at dula. Ipinakikita nito ang pagsasalin ng interes ng mag-aaral mula sa klasikong anyo tungo sa mas realistiko at masalimuot na pagsasalaysay. Pinatutunayan ng datos na ang serye ay sistematikong nakabalangkas upang unti-unting iangat ang antas ng pag-unawa ng mag-aaral sa panitikan mula sa simpleng pagpapahalaga tungo sa mas malalim na pagsusuri.

3.2 Mga May-Akda ng mga Akdang Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma I-IV

Ang bahaging ito ay tumatalakay sa mga manunulat na kinakatawan sa apat na tomo ng Pinagyamang Pluma. Layunin nitong ipakita kung aling mga may-akda ang madalas gamitin, gayundin ang antas ng kanilang kasikatan at kontribusyon sa panitikan. Makikita sa mga sumusunod na talahanayan ang distribusyon ng mga manunulat batay sa kanilang paglitaw sa bawat aklat.

Talahanayan 5. *Bilang at Porsyento ng mga May-Akda sa Pinagyamang Pluma I*

Kategoriya ng May-Akda	Bilang ng Akda Porsyento (%)	
Tanyag na Manunulat (hal. Jose Corazon de Jesus, Lope K. Santos)	15	60 %
Bagong Manunulat / Hindi Kilala	8	32 %
Di Matukoy / Adaptasyon	2	8 %
Kabuuan	25	100 %

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ipinapakita ng datos na higit sa kalahati ng mga akda sa Pinagyamang Pluma I ay mula sa mga tanyag na manunulat. Ang pagpili ng mga klasikong awtor ay nakatutulong upang maipakilala sa mga mag-aaral ang mga pundasyon ng panitikang Pilipino. Gayunman, nakikita rin ang pagsisikap ng patnugot na magbigay-daan sa mga bagong manunulat upang magkaroon ng representasyon sa teksbuk.

Talahanayan 6. *Bilang at Porsyento ng mga May-Akda sa Pinagyamang Pluma II*

Kategorya ng May-Akda	Bilang ng Akda Porsyento (%)	
Tanyag na Manunulat	18	60 %
Bagong Manunulat / Hindi Kilala	10	33 %
Di Matukoy / Adaptasyon	2	7 %
Kabuuan	30	100 %

Nananatili ang dominasyon ng mga kilalang awtor sa ikalawang tomo, bagay na nagpapatibay sa tradisyonal na pagtuturo ng panitikan. Gayunman, mapapansin na tumataas ang porsyento ng mga bagong manunulat, palatandaan ng pagsasama ng mga makabagong tinig sa modernong kurikulum.

Talahanayan 7. *Bilang at Porsyento ng mga May-Akda sa Pinagyamang Pluma III*

Kategorya ng May-Akda	Bilang ng Akda Porsyento (%)	
Tanyag na Manunulat	22	58 %
Bagong Manunulat / Hindi Kilala	14	37 %
Di Matukoy / Adaptasyon	2	5 %
Kabuuan	38	100 %

Sa Pinagyamang Pluma III, mas nakikita ang balanseng representasyon ng mga tanyag at bagong awtor. Lumalawak ang saklaw ng mga tema—mula sa moral at sentimental tungo sa panlipunan at makabayan—na nagpapakita ng pagbabago sa pananaw ng mga guro at patnugot sa pagpili ng mga akda.

Talahanayan 8. *Bilang at Porsyento ng mga May-Akda sa Pinagyamang Pluma IV*

Kategorya ng May-Akda	Bilang ng Akda Porsyento (%)	
Tanyag na Manunulat	20	57 %
Bagong Manunulat / Hindi Kilala	12	34 %
Di Matukoy / Adaptasyon	3	9 %
Kabuuan	35	100 %

Sa ikaapat na tomo, nananatili ang matibay na presensiya ng mga kinikilalang manunulat ngunit kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga kontemporaryong awtor. Ang pagsasanib ng mga kilala at bagong manunulat ay nagdudulot ng dinamismo sa pagtuturo ng panitikan, at nagbibigay ng pagkakataong masuri ng mga mag-aaral ang iba't ibang estilo at pananaw ng mga awtor mula sa iba't ibang panahon.

3.3 Mga Gawaing Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma I-IV

Ang bahaging ito ay tumatalakay sa mga gawaing pampanitikan na ginagamit sa bawat tomo ng Pinagyamang Pluma. Layunin nitong matukoy kung anong uri ng mga gawain ang higit na ginagamit sa pagtuturo ng panitikan at kung paano ito nakaaambag sa pag-unawa ng mga mag-aaral.

Academic Frontiers
A Multidisciplinary e-Publication
 Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation
ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733
 Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
 DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
 Butuan City, Philippines
 +639543906965

Ipinapakita ng mga sumusunod na talahanayan ang resulta ng pagsusuri sa mga gawaing pampanitikan mula sa apat na tomo ng aklat.

Talahanayan 9. *Bilang at Porsyento ng mga Gawaing Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma I*

Uri ng Gawaing Pampanitikan	Bilang Porsyento (%)	
Pagsagot sa mga Tanong	10	40 %
Pagsulat ng Journal / Repleksyon	6	24 %
Paggamit ng Graphic Organizer	5	20 %
Malikhaing Pagsulat	3	12 %
Pagsasadula / Pagganap	1	4 %
Kabuuan	25	100 %

Makikita sa unang tomo na nangingibabaw ang mga gawaing nakabatay sa pagsagot sa mga tanong at pagsulat ng journal, na parehong sumusukat sa kakayahan ng mag-aaral na maunawaan ang binasa. Gayunman, kapansin-pansin na bihira ang mga gawaing nakasentro sa malikhaing paglikha o pagganap, na mahalaga rin sa paglinang ng imahinasyon.

Talahanayan 10. *Bilang at Porsyento ng mga Gawaing Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma II*

Uri ng Gawaing Pampanitikan	Bilang Porsyento (%)	
Pagsagot sa mga Tanong	12	40 %
Pagsulat ng Journal / Repleksyon	8	27 %
Graphic Organizer	5	17 %
Malikhaing Pagsulat	3	10 %
Pagsasadula / Pagganap	2	6 %
Kabuuan	30	100 %

Sa ikalawang tomo, nananatiling dominante ang tradisyunal na gawaing nakasentro sa pagsusuri at pag-unawa, ngunit dumarami ang mga replektibong gawain tulad ng journal writing. Ipinapakita nito ang pagsisikap ng aklat na mapalalim ang koneksyon ng mag-aaral sa kanilang sariling karanasan habang sinusuri ang binasang akda.

Talahanayan 11. *Bilang at Porsyento ng mga Gawaing Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma III*

Uri ng Gawaing Pampanitikan	Bilang Porsyento (%)	
Pagsagot sa mga Tanong	15	39 %
Pagsulat ng Journal / Repleksyon	10	26 %
Graphic Organizer	6	16 %
Malikhaing Pagsulat	5	13 %
Pagsasadula / Pagganap	2	6 %
Kabuuan	38	100 %

Sa Pinagyamang Pluma III, makikita ang bahagyang pagtaas ng mga gawaing nakabatay sa malikhaing pagsulat at pagsasadula. Ipinapakita nito ang paglipat ng pokus mula sa simple recall patungo sa pagpapalalim ng interpretasyon at pagpapahayag ng damdamin, alinsunod sa mga layunin ng K-12 curriculum na paunlarin ang higher-order thinking skills.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Talahanayan 12. *Bilang at Porsyento ng mga Gawaing Pampanitikan sa Pinagyamang Pluma IV*

Uri ng Gawaing Pampanitikan	Bilang Porsyento (%)	
Pagsagot sa mga Tanong	14	40 %
Pagsulat ng Journal / Repleksyon	9	26 %
Graphic Organizer	6	17 %
Malikhaing Pagsulat	4	11 %
Pagsasadula / Pagganap	2	6 %
Kabuuan	35	100 %

Ang mga gawaing pampanitikan sa ikaapat na tomo ay nagpapakita ng balanse sa pagitan ng analitikal at malikhain. Gayunman, nananatiling mataas ang proporsyon ng objective type activities, na maaaring magpahiwatig na ang mga aklat ay higit na nakatuon sa pagsusuri sa nilalaman kaysa sa pagbuo ng sariling interpretasyon ng mag-aaral.

3.4 Pagsusuri at Implikasyon

Sa kabuuan ng pagsusuri sa Pinagyamang Pluma I-IV, lumitaw na ang serye ay komprehensibong nagtatampok ng iba't ibang uri ng akdang pampanitikan, mga kilalang at bagong may-akda, at mga gawaing pampanitikan na naaayon sa layunin ng kurikulum. Gayunman, may ilang mahalagang implikasyon ang mga natuklasan:

1. Pagkiling sa Tradisyunal na Panitikan: Bagaman mahalaga ang pag-aaral ng mga klasikong akda, nararapat na palawakin ang saklaw upang maisama ang mga kontemporaryong akdang mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, mas maipapakita ang pambansang identidad at kultural na pluralismo sa panitikan.
2. Pag-unlad ng Pedagohiya: Ang paggamit ng mga objective at reflective activities ay napatunayang epektibo sa paghubog ng pag-unawa, ngunit kinakailangang dagdagan ng malikhaing gawaing pampanitikan upang mas mahasa ang imahinasyon at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral.
3. Teoretikal na Pagpapalalim:
 - Sa pananaw ng Teoryang Moralistiko, ang serye ay matagumpay na nakapagtuturo ng mga pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng mga akda.
 - Sa Teoryang Bayograpikal, ang representasyon ng mga may-akda ay nagpapakita ng ugnayan ng kanilang buhay sa nilikhang akda.
 - Samantalang sa Teoryang Sosyo-Kultural, malinaw na ang mga akda ay nagsisilbing repleksyon ng mga karanasang panlipunan at kultural ng mga Pilipino.

Ang mga resultang ito ay nagbibigay ng matibay na batayan para sa pagpapaunlad ng pagtuturo ng panitikan sa Pilipinas. Ang Pinagyamang Pluma I-IV ay nananatiling mahalagang sanggunian, subalit kailangang isailalim sa rebyu at rebisyon upang mas maging inklusibo, makabago, at epektibo sa paglinang ng kamalayang pampanitikan ng mga mag-aaral.

4.0 Konklusyon

Batay sa mga resulta ng isinagawang pagsusuri sa serye ng aklat na Pinagyamang Pluma I-IV, napatunayan ng pag-aaral na ang serye ay isang komprehensibong kagamitang panturo ng panitikan na nakabatay sa mga pangunahing layunin ng kurikulum sa Filipino. Ipinakita ng mga natuklasan na ang mga akdang pampanitikan sa serye ay kinabibilangan ng iba't ibang anyo—tula, maikling kuwento, sanaysay, dula, at nobela—na sistematikong inilatag upang umayon sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral mula unang hanggang ikaapat na taon. Ang pagkakaayos ng mga akda ay nagpapakita ng malinaw na progresyon mula sa tradisyunal patungo sa kontemporaryong mga paksain.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Sa aspekto ng mga may-akda, natukoy na nananatiling nangingibabaw ang mga tanyag na manunulat sa bawat tomo, bagay na nagpapatibay sa pundasyon ng panitikang Pilipino. Gayunman, kapansin-pansin din ang pagdami ng mga bagong manunulat na kinatawan ng makabagong pananaw at karanasan. Nagpapahiwatig ito ng unti-unting pagbubukas ng serye sa inklusibong representasyon ng panitikan, bagaman kinakailangan pa ng higit na partisipasyon mula sa mga rehiyon upang tunay na maisabuhay ang diwa ng pagkakapantay-pantay sa larangan ng panitikang Filipino.

Samantala, sa pagsusuri sa mga gawaing pampanitikan, lumitaw na ang Pinagyamang Pluma ay nakatuon pa rin sa tradisyunal na pagsusuri sa anyo ng pagsagot sa mga tanong at pagsulat ng repleksyon. Bagaman epektibo ito sa pagsukat ng pag-unawa, kinakailangan pang palawakin ang saklaw ng mga gawaing magpapasigla sa malikhaing pag-iisip, kolaborasyon, at aplikasyon ng mga natutunan sa mas mataas na antas ng literasi.

Sa kabuuan, napatunayan ng pag-aaral na ang serye ng Pinagyamang Pluma I-IV ay mahalagang sanggunian sa pagtuturo ng panitikan. Gayunpaman, ito ay dapat isailalim sa patuloy na rebisyon at ebalwasyon upang matiyak na ito ay nananatiling makabuluhan, makabago, at angkop sa pagbabago ng panahon at konteksto ng edukasyon sa Pilipinas.

4.1 Rekomendasyon

Batay sa mga konklusyon, inirerekomenda ng mananaliksik ang mga sumusunod:

1. Para sa mga Guro sa Filipino: Dapat patuloy na gamitin ang Pinagyamang Pluma I-IV bilang pangunahing sanggunian sa pagtuturo ng panitikan ngunit palawakin ang paggamit ng iba pang lokal at kontemporaryong akda upang higit na malinang ang interes ng mga mag-aaral at mailapit ang panitikan sa kanilang karanasan.
2. Para sa mga Curriculum Planner at Tagapaglathala: Magsagawa ng rebyu sa nilalaman ng aklat upang matukoy kung sapat na kinakatawan ang iba't ibang rehiyon ng bansa, at kung kinakailangan ay magdagdag ng mga akdang rehiyonal upang maisulong ang inklusibong edukasyon sa panitikan.
3. Para sa mga Mag-aaral: Hikayatin silang aktibong makilahok sa mga gawaing pampanitikan tulad ng malikhaing pagsulat, pagsasadula, at talakayang pampanitikan upang mapalalim ang kanilang pag-unawa at pagpapahalaga sa panitikan bilang salamin ng lipunan.
4. Para sa mga Pananaliksik sa Hinaharap: Isagawa ang mga katulad na pag-aaral na susuri sa ibang teksbuk o asignatura upang matukoy ang bisa, representasyon, at kahalagahan ng mga kagamitang panturo sa pagpapalaganap ng wikang Filipino at panitikan.

5.0 Kontribusyon ng May-Akda

Isinagawa ng may-akda ang lahat ng bahagi ng pananaliksik kabilang ang pagbuo ng konsepto, pagsusuri ng mga datos, pagsulat ng papel, at pagsasaayos ng mga talahanayan. Siya rin ang nag-ayos ng mga sanggunian at nagsumite ng pinal na bersyon ng manuskrito para sa publikasyon.

6.0 Pondo

Walang natanggap na anumang pinansiyal na tulong o grant mula sa alinmang institusyon, ahensya ng pamahalaan, o pribadong organisasyon para sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito. Ang lahat ng gastusin ay personal na sinuportahan ng mananaliksik.

7.0 Konflikto ng Interes

Ipinahayag ng may-akda na walang anumang tunggalian ng interes na may kaugnayan sa paglalathala ng artikulong ito. Ang nilalaman ay orihinal at tapat na representasyon ng isinagawang pananaliksik.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

8.0 Pasasalamat

Lubos na nagpapasalamat ang may-akda sa Mindanao State University – Main Campus, partikular sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Humanidades, sa patnubay at suporta sa kabuuan ng pananaliksik. Taos-pusong pasasalamat din sa tagapayo, Prop. Amaceta S. Real, PhD, sa walang sawang paggabay at pagtiyak sa kalidad ng pag-aaral. Pinapasalamatan din ang mga panelista at mga gurong nagbigay ng puna at mungkahi na nakatulong upang higit na mapabuti ang manuskrito. Sa wakas, ang pag-aaral na ito ay iniaalay ng may-akda sa kanyang pamilya bilang inspirasyon sa patuloy na pagsusulong ng karunungan sa wikang at panitikang Filipino.

9.0 Sanggunian

Mga Aklat

Abueg, E., & Alberto, G. (1997). *Tradisyong*. Quezon City: Lorimar Publishing, Inc.

Alcoreza, J., et al. (2017). *Modern Education for Teachers*. Manila: Review Association of the Philippines, Inc.

Basman, S., et al. (2019). *Kalipunan ng mga Akda at Kasaysayan ng Katutubong Panitikan*. Marawi City: Mindanao State University.

Belvez, P. (2000). *Ang Sining at Agham ng Pagtuturo: Aklat sa Pamamaraan ng Pagtuturo ng Filipino at sa Filipino*. Manila: Rex Book Store, Inc.

Bilbao, P., et al. (2014). *Curriculum Development for Teachers*. Quezon City: Lorimar Publishing, Inc.

Bisa, S. (1987). *Pagtuturo ng Panitikan*. Manila: Rex Book Store, Inc.

Corpuz, B., et al. (2013). *Principles of Teaching*. Quezon City: Lorimar Publishing, Inc.

Dayag, A., et al. (2018). *Pinagyamang Pluma 7-10*. Quezon City: Phoenix Publishing House, Inc.

Francia, M., et al. (2013). *Panitikang Pilipino*. Mandaluyong City: Printwell, Inc.

Julian, A., et al. (2015). *Pluma: Wika at Panitikan*. Quezon City: Phoenix Publishing House, Inc.

Lucido, P., et al. (2010). *Child and Adolescent Development*. Quezon City: Lorimar Publishing, Inc.

Mabanglo, R., & Javier, C. (1979). *Panunuring Pampanitikan*. Quezon City: Alemar-Phoenix Publishing House, Inc.

Mayor, H., & Gamalan, A. (2011). *Pagsulat at Pananaliksik Tungo sa Iba Pang Teksto*. Valenzuela City: Mutya Publishing House.

Ramos, B., & Mendiola, M. (2009). *Kritisismo sa Talambuhay*. Quezon City: Lorimar Publishing, Inc.

Rubin, L., et al. (2006). *Retorika, Wikang Filipino at Sulating Pananaliksik*. Manila: Rex Book Store, Inc.

Villafuerte, P., et al. (2000). *Panitikang Pangrehiyon sa Pilipinas*. Valenzuela City: Mutya Publishing House.

Witte, T. (2008). *Literature as Exploration*. London: Orion Books Ltd.

Mga Dyornal at Artikulo

Fernando, S., et al. (2017, November 1). Constructivist teaching/learning theory and participatory teaching methods. *Journal of Curriculum and Teaching*, 6(1).

Magulod, G. (2018, October–December). Innovative learning tasks in enhancing the literary appreciation skills of students. *SAGE Publications*.

San Jose, A., & Galang, J. (2015). Teaching strategies in teaching literature: Students in focus. *International Journal of Education and Research*, 3(4).

Mga Tesis at Disertasyon

Abdulwahab, J. (2015). *Ang Pagkukuwento bilang Estratehiya sa Pagtuturo ng Panitikan sa Antas Elementarya* (Di nailathalang tesis). Mindanao State University, Marawi City.

Gampong, R. (2014). *Pagsusuri sa mga Piling Akdang Pampanitikan na Napapaloob sa Pluma* (Gradwadong tesis). Mindanao State University, Marawi City.

Lucas, R. (2008). *Mga Mabisang Estratehiya sa Pagtuturo ng Panitikan sa mga Mag-aaral sa Kolehiyo* (Gradwadong tesis). Bulacan State University, Malolos City.

Academic Frontiers

A Multidisciplinary e-Publication

Volume I, Issue VI (October 2025), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4400 ISSN (Print) 3082-5733

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Radia, N. (2011). *Kaugnayan ng mga Kagandahang Asal sa mga Turo ng Islam na Napapaloob sa Teksbuk na Pluma I-IV* (Gradwadong tesis). Mindanao State University, Marawi City.

Sangguniang Elektroniko at Dokumento

Athuralya, A. (2020). *The ultimate list of graphic organizers for teachers and students*. Retrieved from <http://www.creatively.com>

Candelaria, M., et al. (2009). *Panitikan: Kahulugan, layunin at mga salik na nakaaapekto, uri, anyo, kahalagahan ng pag-aaral at mga halimbawa ng akda sa bawat anyo*. Retrieved from <http://www.ano-ang-panitikan-module.com.ph>

Del Rosario, D. (2015). *Kahulugan ng panitikan at ang mga uri nito*. Retrieved from panitikangkarununganbayan.blogspot.com

K to 12 Gabay Pangkurikulum. (2016). *Konseptuwal na balangkas sa pagtuturo ng Filipino sa K to 12*. Retrieved from <http://www.filipino-cg.com.gov>

Licuanan, P. (2015). *Press statement on the removal of Filipino as a subject*. Commission on Higher Education. Retrieved from <http://www.ched.gov.ph>

Rey, M. (2009). *Panitikan - Ang kahulugan, uri, anyo at mga akda nito*. Retrieved from <http://www.philnews.ph>